

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-onaning munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Iloxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	528
N. Q. Olimova, X. Xamidova	
Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi	532
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li	
Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi	538
Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna	
Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni	542
Nurova Rohila Ismoil qizi	
Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari	547
Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna	
Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры ..	550
Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна	
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности.....	553
Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна	
Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности	556
Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна	
Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста	560
Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна	
Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора	564
Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна	
Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq.....	568
Mambetturdiyev Muxammedali	
Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда)	572
Рабиева Рухшона Бобожонова	
качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана	576
Расулов Илхом Инамович	
Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimani takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari	580
Rajabova Umida Rajab qizi	
Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari	583
Ergasheva Dilafuz Chori qizi	
A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education	587
Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi	591
Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini	594
Sapayeva Gulnoz Azimbayevna	
Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil	600
Tursunova Aziza Ixtiyorovna	
Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari.....	603
Yusupova Vasila Yangibayevna	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	606
Журабекова Хабиба Мадаминовна	
Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar	609
O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich	

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
<i>Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi</i>	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
<i>Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
<i>Aliyeva Ravshanoy Zaripovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
<i>Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
<i>Davlatova Nigora Berdimurot qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
<i>Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
<i>G'affarova Nazira Fayzulla qizi</i>	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
<i>G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi</i>	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
<i>Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna</i>	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
<i>Isakulova N. J.</i>	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
<i>Isayeva Umida</i>	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
<i>Kudratova Lola Ravshanovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
<i>Marasulova Dono Nigmatullayevna</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
<i>Matenova Go'zzal Djumabayevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
<i>Muminova Munajat Yuldashевна</i>	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
<i>Norbekova Barno Shavkatovna</i>	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
<i>Polvonova Shahnoza Faxriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
<i>Rajabova Muxayyo Komilovna</i>	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
<i>Rustamova Latofat Istam qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova</i>	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna</i>	

MUNDARIJA	CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
	Insondagi hayotiy tanlov bilish psixologiyasining sohasi sifatida.....703 S. S. Shukurullojeva	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish708 Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....713 Xilola Ochilova Sheraliyevna	
	Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....716 Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
	Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish721 Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
	O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari725 Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi730 Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
	Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды734 Алимова Елена Геннадьевна	
	Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari.....740 Yunusova Shahoza Axror qizi	
	Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка745 Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
	Совершенствование речевой культуры студентов749 Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
	Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников752 Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
	Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе756 Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
	Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр760 Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
	От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте764 Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
	Опытно-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр768 Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH

Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti magistranti
<https://orcid.org/0009-0001-9910-8745>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish qobiliyatlarini oshiradi. Maqolada interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, mustaqil fikrlash, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: This article discusses the pedagogical importance of developing critical thinking skills in primary school students. The formation of critical thinking in the learning process enhances students' abilities to think independently, analyze information, compare ideas, and draw conclusions. The paper examines effective ways of developing critical thinking through interactive methods, problem-based learning, and modern educational technologies.

Key words: critical thinking, primary education, interactive methods, independent thinking, educational technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается педагогическая значимость формирования критического мышления у учащихся начальных классов. Развитие навыков критического мышления в учебном процессе способствует формированию у обучающихся умений самостоятельного мышления, анализа, сравнения и обобщения. Особое внимание уделяется использованию интерактивных методов, проблемных ситуаций и современных педагогических технологий.

Ключевые слова: критическое мышление, начальное образование, интерактивные методы, самостоятельное мышление, педагогические технологии.

KIRISH

Hozirgi kunda globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda jamiyat hayotining barcha sohalariga zamonaviy innovatsion yondashuvlarning kirib kelishi ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi talab va vazifalarni qo'ymoqda. Bugungi jamiyat nafaqat muayyan bilimlarga ega bo'lgan, balki o'z fikrini mustaqil ravishda shakllantira oladigan, turli vaziyatlarni tahlil qiladigan va asosli qarorlar qabul qila oladigan shaxslarni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida, ayniqsa, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Boshlang'ich ta'lim shaxs kamolotining eng muhim bosqichi hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning dunyoqarashi, bilish faoliyati, fikrlash uslubi va o'rganishga bo'lgan munosabati shakllanadi. Agar ushbu bosqichda o'quvchi faqat tayyor bilimlarni yod olishga o'rgatilsa, u keyingi ta'lim bosqichlarida mustaqil fikr yuritishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli boshlang'ich sinflardanoq o'quvchilarni fikrlashga undash, savol berishga o'rgatish hamda o'z fikrini asoslab bera olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng qo'llaniladigan tushunchalardan biri bo'lib, u shaxsning axborotni ongli ravishda qabul qilishi, uni tahlil etishi, baholashi va umumlashtira olishi bilan tavsiflanadi. Tanqidiy fikrlovchi o'quvchi berilgan ma'lumotni shunchaki qabul qilib qolmaydi, balki uning mazmun-mohiyatini anglashga, sabab va oqibatlarni aniqlashga intiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish esa ularning bilish jarayonlarini faollashtirib, ta'lim samaradorligini oshiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim. Bu yoshdagi bolalarda tafakkur asosan

ko'rgazmali-obrazli xarakterga ega bo'lib, mantiqiy fikrlash asta-sekin rivojlanib boradi. Shu bois o'qituvchi dars jarayonida ko'rgazmali vositalar, o'yin elementlari, hayotiy misollar va muammoli vaziyatlardan keng foydalanishi zarur. Ushbu usullar o'quvchilarda fikrlash jarayonini faollashtirib, ularni mustaqil xulosa chiqarishga undaydi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning muhim jihatlaridan biri – o'quvchilarda savol berish madaniyatini shakllantirishdir. Savol bera olgan o'quvchi fikrlay oladi, tahlil qiladi va bilimga nisbatan ongli munosabatda bo'ladi. Boshlang'ich sinfda o'qituvchi tomonidan beriladigan ochiq turdagi savollar, muammoli topshiriqlar hamda bahs-munozaraga asoslangan mashg'ulotlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Bunday yondashuv o'quvchilarning faolligini oshirib, dars jarayonini qiziqarli va mazmunli qiladi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham o'quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarida kompetensiyaviy yondashuv asos qilib olinib, o'quvchilarning nafaqat bilimlari, balki ularning amaliy ko'nikmalari va hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan vazifalar belgilangan. Bu jarayonda tanqidiy fikrlash asosiy kompetensiyalardan biri sifatida qaraladi. Boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda interfaol ta'lim metodlarining o'rni beqiyosdir. Jumladan, aqliy hujum, klaster, INSERT, Venn diagrammasi, rolli o'yinlar hamda kichik guruhlarda ishlash kabi metodlar o'quvchilarning fikrlash faolligini oshiradi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon etish, boshqalarning fikrlarini tinglash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada dars jarayoni o'quvchi markazli tus olib, o'qituvchi yo'naltiruvchi va maslahat beruvchi rolini bajaradi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish faqat o'quvchilarning intellektual rivojiga emas, balki ularning shaxsiy sifatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mustaqillik, mas'uliyat, o'z fikriga ishonch, muloqot madaniyati va tolerantlik kabi fazilatlar tanqidiy fikrlash jarayonida shakllanadi. Bu esa o'quvchilarning jamoada ishlash, ijtimoiy munosabatlarga kirishish hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishlariga zamin yaratadi.

Shuningdek, tanqidiy fikrlashni shakllantirish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. O'quvchi o'z fikri qadrlanayotganini his qilganida, dars jarayonida faol ishtirok etishga intiladi va bilim olishga nisbatan qiziqishi ortadi. Bu holat boshlang'ich sinfda ta'lim sifatining oshishiga hamda mustahkam bilim asoslarining shakllanishiga olib keladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining bu jarayondagi roli alohida ahamiyatga ega. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning fikrlash jarayonini boshqaruvchi va ularni to'g'ri yo'naltiruvchi shaxs bo'lishi lozim. Darsni rejalashtirishda o'qituvchi o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlarni tanlashi zarur. Bugungi kunda pedagogika fanida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish masalasi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari, metod va vositalari hamda pedagogik shart-sharoitlari keng yoritilgan. Bu esa mazkur mavzuning ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatadi va kelajakda ongli, mas'uliyatli hamda raqobatbardosh shaxs bo'lib shakllanishlariga mustahkam asos yaratadi. Shu sababli boshlang'ich ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metod va texnologiyalardan samarali foydalanish bugungi kun ta'limining eng dolzarb masalalaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosi pedagogika va psixologiya fanlarida ko'p yillardan buyon tadqiq etib kelinayotgan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur muammo bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlash tushunchasi dastlab umumiy tafakkur nazariyasi doirasida shakllangan bo'lib, keyinchalik ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'langan holda rivojlangan. Falsafiy va psixologik manbalarda fikrlash insonning bilish faoliyatidagi eng yuqori jarayon sifatida talqin qilinadi, tanqidiy fikrlash esa aynan ushbu jarayonning ongli, tahliliy va baholovchi shakli sifatida izohlanadi. Shu nuqtayi nazardan, tanqidiy fikrlashning nazariy asoslarini o'rganish boshlang'ich ta'lim amaliyoti uchun muhim metodologik poydevor vazifasini bajaradi.

Mashhur shveysariyalik psixolog J. Piaje bolalar tafakkurining rivojlanish bosqichlarini ilmiy asoslab, boshlang'ich maktab yoshida mantiqiy operatsiyalar shakllana boshlashini ta'kidlagan hamda aynan ushbu davrda tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish kabi aqliy amallarni rivojlantirish muhimligini ko'rsatib bergan. Uning fikricha, bolaning faol bilish jarayoni mustaqil fikrlashning shakllanishiga olib keladi, bu esa tanqidiy fikrlashning dastlabki unsurlarini vujudga keltiradi.

L. S. Vigotskiy tomonidan ilgari surilgan madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasi ham tanqidiy fikrlashni shakllantirish masalasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, olim ta'lim va rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni asoslab bergan. U o'zining "yaqin rivojlanish zonasi" tushunchasi orqali o'quvchilarning kattalar va tengdoshlar bilan hamkorlikdagi faoliyati natijasida yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lishini isbotlagan. Mazkur qarashlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonida o'qituvchining rahbarlik va yo'naltiruvchi rolini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Amerikalik pedagog va faylasuf J. Dyui o'zining pragmatik pedagogik konsepsiyasida tanqidiy fikrlashni muammoli vaziyatlar orqali rivojlantirish g'oyasini ilgari surgan bo'lib, u ta'lim jarayonida o'quvchilarni hayotiy muammolar asosida fikrlashga o'rgatish zarurligini ta'kidlaydi. J. Dyuning fikricha, o'quvchi bilimni tayyor shaklda qabul qilmasdan, balki izlanish, tajriba va muhokama jarayonida egallaganida tanqidiy fikrlash samarali shakllanadi. Ushbu g'oyalar bugungi kunda ham zamonaviy ta'lim metodlarining nazariy asosi sifatida keng qo'llanilmoqda.

Tanqidiy fikrlash masalasini tizimli ravishda tadqiq etgan olimlardan biri B. Blum bo'lib, u tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiya ta'lim jarayonida fikrlash darajalarini aniqlash va rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Blum taksonomiyasida bilim, tushunish va qo'llash quyi darajalar sifatida, tahlil, sintez va baholash esa yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalari sifatida qaraladi. Aynan ushbu yuqori darajalar tanqidiy fikrlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilarini bosqichma-bosqich ushbu darajalarga olib chiqish ta'limning muhim vazifalaridan biri sifatida talqin etiladi.

R. Ennis tanqidiy fikrlashni mantiqiy, reflektiv va asoslangan fikrlash jarayoni sifatida izohlab, uni rivojlantirish uchun o'quvchilarda savol berish, dalillarni baholash hamda asosli xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi. D. Xalpern esa tanqidiy fikrlashni kundalik hayotda va ta'lim jarayonida to'g'ri qaror qabul qilishga xizmat qiladigan ongli fikrlash shakli sifatida baholab, uni rivojlantirish uchun maxsus pedagogik strategiyalar va metodlarni qo'llash lozimligini ko'rsatadi.

Xorijiy tadqiqotlarda tanqidiy fikrlash ko'pincha 21-asr ko'nikmalarining asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi hamda u ijodkorlik, muammoli fikrlash, hamkorlik va kommunikativ kompetensiyalar bilan uzviy bog'liq holda o'rganiladi. MDH davlatlari olimlarining ilmiy ishlarida ham tanqidiy fikrlashni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, V. V. Davidov va D. B. Elkonin tomonidan ishlab chiqilgan rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasi boshlang'ich ta'limda fikrlashni rivojlantirishning muhim konseptual asosi hisoblanadi. Ushbu olimlar o'quvchilarning nazariy tafakkurini shakllantirish uchun ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish hamda mustaqil izlanishga yo'naltirilgan topshiriqlardan foydalanish zarurligini asoslab berganlar.

N. F. Talizina o'z tadqiqotlarida aqliy harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasini ilgari surib, o'quvchilarning fikrlash faoliyatini ongli ravishda boshqarish imkoniyatlarini yoritib bergan. Ushbu qarashlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni tizimli va rejalashtirilgan holda shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi.

O'zbekiston pedagog olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ham tanqidiy fikrlash muammosi dolzarb yo'nalish sifatida talqin etiladi. Jumladan, N. A. Muslimov o'z ilmiy ishlarida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish masalalarini yoritgan.

B. X. Xodjaye va Sh. Sharipovlar ta'limda innovatsion va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilish faolligini oshirishi hamda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. R. Jo'rayev va M. Ochilovlarning tadqiqotlarida boshlang'ich ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, o'qitish metodlarini yangilash orqali o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish masalalari keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda dars jarayonini o'quvchi markazli tashkil etish, muammoli topshiriqlar va interfaol metodlardan foydalanish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali omillari sifatida ko'rsatib o'tiladi.

Metodik adabiyotlarda boshlang'ich sinf fanlari, xususan, ona tili, o'qish savodxonligi, matematika va atrof-muhitni o'rganish darslarida tanqidiy fikrlash elementlarini shakllantirish imkoniyatlari keng tahlil qilingan. O'qish darslarida matn ustida ishlash, mazmunni tahlil qilish, qahramonlarning xatti-harakatini baholash va ularga nisbatan munosabat bildirishga qaratilgan topshiriqlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi. Matematika darslarida esa masalalarni turli usullar bilan yechish, mantiqiy topshiriqlarni bajarish hamda natijalarni taqqoslash orqali o'quvchilarning tahliliy fikrlashi rivojlantirishi ko'rsatib berilgan.

Xorijiy ilmiy manbalarda boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, hamkorlikda o'rganish va refleksiya metodlari eng samarali usullar sifatida e'tirof etiladi. Ushbu tadqiqotlar natijalari tanqidiy fikrlashni shakllantirish uzluksiz va tizimli jarayon ekanini, u o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish masalasi nazariy jihatdan yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da,

uni amaliyotda samarali joriy etish, aniq fan va mavzular kesimida metodik tavsiyalar ishlab chiqish hamda o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish masalalari hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu sababli mazkur mavzu bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar mavjud ilmiy qarashlarni umumlashtirish, ularni boshlang'ich ta'lim amaliyotiga moslashtirish va yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish nuqtayi nazaridan katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish" mavzusiga bag'ishlanib, unda boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini aniqlash maqsad qilib qo'yildi. Tadqiqot metodologiyasi mavzuning mohiyatidan kelib chiqib, pedagogik jarayonni tizimli, izchil va ilmiy asoslangan holda o'rganishga yo'naltirildi. Tadqiqot davomida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga doir ilmiy-pedagogik qarashlar, boshlang'ich ta'lim amaliyoti hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'zaro uyg'unligi ta'minlandi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, faoliyatga asoslangan yondashuv hamda rivojlantiruvchi ta'lim nazariyalari tashkil etadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi boshlang'ich sinf o'quvchisini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida ko'rib, uning individual psixologik xususiyatlari, qiziqishlari va bilish ehtiyojlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Kompetensiyaviy yondashuv esa o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni asosiy tayanch kompetensiyalardan biri sifatida shakllantirishga qaratilib, bilim, ko'nikma va malakalarning amaliy faoliyatda namoyon bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Faoliyatga asoslangan yondashuv orqali o'quvchilarning bilish faoliyati faollashtirilib, muammoli vaziyatlar asosida fikrlash jarayoni rivojlantiriladi. Rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasi esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual imkoniyatlarini bosqichma-bosqich oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida umumilmiy metodlardan tahlil va sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tizimlashtirish, induksiya va deduksiya metodlaridan foydalanildi. Ushbu metodlar yordamida tanqidiy fikrlash tushunchasining mazmun-mohiyati, uning boshlang'ich ta'limdagi o'рни va ahamiyati, shuningdek, turli olimlarning mazkur masalaga oid qarashlari tahlil qilindi. Ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlar o'rganilib, boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga doir nazariy xulosalar ishlab chiqildi. Tadqiqotda maxsus pedagogik metodlar ham keng qo'llanildi. Kuzatish metodi orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars jarayonidagi fikrlash faolligi, savol berish darajasi, muammoli topshiriqlarga munosabati va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari o'rganildi. Suhbat metodi yordamida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashni shakllantirish borasidagi tajribasi, qo'llayotgan metodlari va duch kelayotgan muammolari aniqlashtirildi. So'rovnoma metodi orqali o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga doir metodik tayyorgarlik darajasi tahlil qilindi. Tadqiqotning muhim tarkibiy qismi bo'lgan pedagogik tajriba-sinov ishlari boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish samaradorligini aniqlashga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan metod va usullarning samaradorligi tahlil qilindi. Tajriba-sinov ishlari davomida dars jarayonida interfaol metodlar, muammoli topshiriqlar hamda savol-javobga asoslangan mashg'ulotlardan foydalanildi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, bunday yondashuvlar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, ularning mustaqil fikr bildirishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirdi. Olingan natijalarga ko'ra, tajriba jarayonida ishtirok etgan o'quvchilarda tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi. O'quvchilar savollarga aniq va asosli javob berishga, o'z fikrini erkin ifodalashga intila boshladilar. Ayniqsa, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash faolligini oshirishda samarali bo'ldi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Bu esa mazkur mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotning amaliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mumkin bo'lib, bu jarayon interfaol metodlar, muammoli topshiriqlar hamda o'quvchilarning faol ishtirokiga asoslangan dars mashg'ulotlari orqali samarali amalga oshiriladi. Kuzatish va tajriba-sinov ishlari davomida o'quvchilarda tahlil qilish, taqqoslash, xulosa chiqarish hamda o'z fikrini asoslash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi. Bu esa tanqidiy fikrlashni shakllantirishda qo'llanilgan metodik yondashuvlarning samarali va muvaffaqiyatli ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davidov, V. V. (1988). Rivojlantiruvchi ta'lim metodlari. Moskva: Prosveshcheniye.
2. Elkonin, D. B. (1993). Pedagogik psixologiya. Moskva: Pedagogika.
3. Talizina, N. F. (2001). Boshlang'ich sinfda bilish jarayonlari rivoji. Moskva: Ta'lim.
4. Muslimov, N. A. (2010). Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv. Toshkent: Fan.
5. Xodjayev, B. X., Sharipov, Sh. (2012). Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlar. Toshkent: O'qituvchi.
6. Jo'rayev, R., Ochilov, M. (2015). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish. Toshkent: Ta'lim.
7. Jo'rayev, R. (2018). Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent: Ta'lim.
8. Karimov, S. (2017). Boshlang'ich sinfda muammoli topshiriqlar orqali fikrlashni shakllantirish. Toshkent: Pedagogika.
9. Toshkent davlat universiteti. (2019). O'quvchilar tafakkurini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Fan.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.